

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

CHRONIQUE			
<i>Les événements de Tchécoslovaquie.</i>	1	<i>Les paysans contre les livres communistes.....</i>	11
ETUDE		Hongrie : <i>La radio mise au pas. — L'éducation dans les écoles.....</i>	11
<i>L'Iran entre l'Est et l'Ouest</i>	4	Pologne : <i>Le développement de l'opposition.....</i>	12
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		Bulgarie : <i>La structure sociale du Parti communiste</i>	13
Tchécoslovaquie : <i>Le divorce entre les ouvriers et le P. C.....</i>	7	EN EXTREME-ORIENT	
<i>La leçon d'une soumission</i>	8	Chine : <i>Les relations commerciales sino-germaniques.....</i>	13
<i>On prévoit des cantonnements pour l'Armée Rouge</i>	9	<i>Les remous de l'opinion publique..</i>	14
Allemagne orientale : <i>L'avancée du Slavisme.....</i>	9	Corée : <i>Les communistes préparent l'avenir du pays</i>	14
<i>Les ouvriers contre la C.G.T.....</i>	10	LA VIE EN U.R.S.S.	
Roumanie : <i>La russification.....</i>	10	<i>Points faibles de l'économie soviétique</i>	15

CHRONIQUE**Les événements de Tchécoslovaquie**

Les lecteurs du *B.E.I.P.I.* n'ont pas dû être surpris par l'évolution récente des événements en Tchécoslovaquie (1). Nos informations, nos chroniques sur les difficultés grandissantes dans la vie économique, sociale et politique de ce pays et sur le développement d'un profond mouvement de résistance à la colonisation stalinienne se trouvent vérifiées par les graves événements qui se déroulent dans toute la République tchécoslovaque depuis quelques semaines.

Le Kremlin, le Kominform, et leurs agents de Prague et de Bratislava s'efforcent d'entourer d'un épais mystère la succession d'opérations politiques et répressives auxquelles ils se livrent depuis plusieurs semaines. Néanmoins, la vérité perce quand même le rideau de fer. Les crises intérieures qui se développent en Bohême, en Moravie et en Slovaquie sont sérieuses, profondes mettant en cause toute la politique stalinienne de russification de ces régions.

(1) Voir notamment les numéros 18, 19, 23, 29, 32, 33, 35 du *B.E.I.P.I.* 1950.

La première crise de Mai 1950

Depuis le coup d'Etat de Prague amenant ouvertement au pouvoir les dirigeants du Parti communiste tchécoslovaque, l'Etat et le Parti communiste qui s'efforce de le dominer ont connu en mai 1950 une première crise grave qui s'est exprimée par les limogeages de MM. Clémentis, ministre des Affaires Etrangères, Husak, président du Conseil autonome de Slovaquie et Laco Novomesky, membre du Comité central du Parti communiste slovaque. En liaison avec ces mesures, le général Svoboda était relevé de ses fonctions de ministre de la guerre.

Ces mesures d'organisation venaient en conclusion d'une campagne de presse lancée à Prague sur l'injonction du Kominform contre les « déviations nationalistes bourgeoises » de Slovaquie. Un homme de confiance du Kominform, l'Allemand Friedrich Géminder était affecté à la direction du Parti à Prague avec mission de réprimer durement toutes les déviations dans l'appareil du Parti, particulièrement en Slovaquie.

Il semble bien que le Kominform et ses agents aient rencontré de grosses difficultés et déjà une très sérieuse résistance jusques et y compris dans l'appareil supérieur du Parti et de l'Etat. En effet, la crise de mai 1950 et les mesures d'épuration et de sanctions qui suivirent tournèrent court et n'eurent pas le développement ni les conclusions stalinienne habituelles. C'est ainsi que M. Clémentis relevé de ses fonctions de ministre des Affaires Etrangères fut rapidement nanti d'une importante charge dans la Banque de l'Etat. Quant à M. Svoboda il reçut le poste de Directeur général de l'Education Physique.

La crise et l'épuration avaient relativement avorté. Les signes visibles d'un profond malaise et d'une résistance grave apparaissaient un peu partout dans la hiérarchie du Parti et de l'Etat. Le Kominform et ses hommes devaient reconsidérer la situation, temporiser provisoirement pour préparer plus soigneusement leur nouvelle offensive de stalinisation.

Le développement général de la résistance

Durant ce temps, le mécontentement et la résistance populaires s'élargissent et gagnent tous les secteurs de la vie sociale, économique et nationale.

a) Parmi les ouvriers.

L'année 1950 vit un accroissement considérable de l'exploitation de la main-d'œuvre ouvrière. Les normes de production furent sans cesse relevées et aggravées. La durée du travail augmenta constamment se prolongeant dans certains cas jusqu'à 16 heures par jour. La loi sur les congés payés subit en 1950 de nouvelles restrictions. En 1949, il fallait six mois de présence dans un établissement pour avoir droit aux congés annuels. En 1950, il fallut onze mois. Chaque jour d'absence injustifié entraînait en 1949 la perte d'un jour de congé. En 1950 un jour d'absence supprime deux jours de congé.

Le travail de nuit des femmes aboli depuis 1918, a été rétabli. Toutes les limites existantes concernant l'emploi des femmes ont été supprimées. On recrute maintenant des apprenties du sexe féminin pour le travail au fond, dans les mines. Le nombre de femmes obligées de travailler à l'usine augmente selon un rythme inouï : 150.000 femmes en plus à l'usine pour les six premiers mois de 1950.

Le mécontentement ouvrier a grandi énormément d'autant plus que les syndicats ouvriers, à l'image des syndicats russes, sont devenus de véritables organismes d'exécution de la politique de l'Etat et du Parti.

Ce mécontentement ouvrier s'exprime dans des formes d'action de plus en plus élevées. Il a commencé à se développer en 1949-1950 sous le signe de l'abandon des organisations syndicales, de la non-participation aux assemblées et réunions, tant des organisations syndicales que des sections du Parti. L'organe central du Parti communiste, le *Rude Pravo* du 10-12-50 constate que dans la plupart des puits du bassin de Moravska-Ostrova la participation des mineurs communistes aux réunions des sections du Parti ne dépasse pas 12 %.

Bien plus important et plus terriblement significatif est le fait suivant : l'organe hebdomadaire du Parti communiste destiné aux cadres communistes *Funkcionar* avoue, dans son numéro du 21-1-1951, qu'il y a pas mal de communistes parmi les membres des groupes clandestins arrêtés par la police politique.

Ainsi donc, les ouvriers sont arrivés à des formes d'action clandestine directe, organisées non seulement pour défendre leurs revendications, mais aussi pour lutter contre le nouveau régime.

Ce sont les mineurs qui se placent à la tête de cette lutte remarquable. Ils font presque ouvertement depuis plusieurs mois ce qu'ils nomment eux-mêmes la grève perlée. En dépit des efforts, des menaces, des flatteries, des mesures exceptionnelles d'organisation des chefs du gouvernement et du Parti, les mineurs ont saboté sans arrêt le plan de production du charbon. Le *Rude Pravo* du 15-11-1950 est obligé de constater que ce plan n'a été réalisé qu'à 85 %, malgré les truquages de chiffres, les envois de brigades spéciales de production, les primes offertes etc... Le journal des syndicats *Prace* du 19-10-1950 avoue que l'absentéisme dans les mines est de l'ordre de 22 %, ce qui signifie, en dehors des fêtes et des congés réguliers, une perte de 60 jours de travail par mineur et par an.

Devant ces résultats, toute la haute hiérarchie du régime s'est mobilisée pour tenter de briser cette résistance des mineurs. Le Président de la République, le Président du Conseil, le Président de la Fédération des Mineurs, tous les organismes du Parti et des Syndicats s'y sont mis. La répression, combinée avec la plus basse démagogie, tout a été employé contre l'action des mineurs. Elle n'a pas fléchi bien au contraire, et le *Rude Pravo* du 14-1-1951 était obligé d'annoncer un nouveau déficit dans la réalisation du plan d'extraction. Pour les 12 premiers jours de janvier, le plan tombait à 82 %.

Quoique moins aiguë et bien moins organisée que chez les mineurs, la résistance ouvrière dans les autres branches de la production n'en est pas moins forte et s'accroît sans cesse. On verra ci-après que l'état d'esprit des ouvriers mécaniciens n'est pas meilleur que celui des mineurs à l'égard du régime.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

b) Parmi les paysans.

La politique paysanne du gouvernement, son effort de collectivisation sous forme de création de coopératives, le rendement de la production agricole sont constamment mis en échec par les paysans. Ceux-ci se dressent particulièrement contre l'extension du système des kolkhozes, introduit et développé habilement avec de nombreuses fêtes paysannes et concerts dans les villages. L'hebdomadaire central du Parti communiste *Tvorba* ne cesse dans chacun de ses numéros d'adresser de sévères avertissements à la paysannerie. Une campagne de persuasion a été déclenchée auprès des masses paysannes. Elle devait surtout se réaliser au moyen de l'envoi dans la campagne d'ouvriers chargés de la réparation des machines agricoles mais aussi et surtout de la propagande communiste.

La session du Comité central du Parti communiste qui s'est tenue dans la deuxième quinzaine de décembre de l'année dernière, a été obligée de consacrer toute une séance à l'examen de la situation catastrophique des stations de tracteurs, rouage décisif de la réalisation et du développement de la collectivisation de l'agriculture. Une longue résolution parue sur quatre colonnes dans le *Rude Pravo* du 22-12-1950, relève les graves lacunes, la faillite des stations de tracteurs et du système de propagande envisagé par leur intermédiaire. Voici un extrait de cette résolution :

« Les directeurs et les travailleurs des stations ont accepté avec passivité l'immobilisation au moment des travaux agricoles les plus urgents de plus de 20 % des tracteurs mis hors de service par suite d'incidents mécaniques provoqués par un entretien insuffisant, par le manque de soins et par les défauts dans l'organisation du travail. »

« ... Une autre lacune extrêmement importante est à inscrire au passif de la plupart des stations, c'est le manque d'éducation politique des mécaniciens et de tous les travailleurs en général qui n'ont rien fait pour amener les petits et moyens paysans à entrer dans les coopératives agricoles. »

On ne peut pas reconnaître plus clairement la faillite de la propagande du Parti à la campagne et aussi la solidarité active qui unit les ouvriers mécaniciens aux paysans contre la politique gouvernementale. La même résolution éprouve ensuite le besoin de souligner encore « le manque d'enthousiasme des militants communistes employés aux stations de tracteurs aussi bien pour le travail politique que pour le travail tout court ». Enfin, la résolution du Comité central effectue la diversion stalinienne classique pour fixer les responsabilités de ce désastre.

« La culpabilité de la direction centrale, celle des directions régionales et des inspections départementales sont également graves. Ces divers organismes n'ont pas su mettre de l'ordre dans l'inventaire des machines ils n'ont pas assuré un système satisfaisant de réparations rapides et de qualité et n'ont pris aucune mesure pour former un nombre suffisant de mécaniciens. »

C'est donc bien toute la hiérarchie du Parti et des services d'Etat chargés de la production agricole qui se trouvent mis en cause.

c) Dans l'armée.

Depuis le départ en mai 1950 des généraux Svoboda et Drgac respectivement Ministre de la Défense et chef d'Etat-Major, l'armée tchécoslovaque connaît une épuration sévère. Presque tous

les cadres anciens ont été révoqués et souvent arrêtés. Leur remplacement fut réalisé par l'entrée de militants staliniens dans l'armée. La russification de l'armée par l'introduction des règles de discipline en vigueur dans les unités russes se poursuit avec intensité. Les nominations des staliniens : Cepicka, Rejcin, Lastovicka aux postes de Ministre de la Défense, de Vice-ministres ainsi que l'élévation du militant de confiance Prochazska au grade de chef d'Etat-Major ont pu résoudre provisoirement les problèmes de la direction politique de l'armée, mais ces mesures n'en n'ont certainement pas augmenté la valeur et la capacité militaires. Cette mise au pas politique nécessite impérieusement un redressement de la technique militaire. C'est pourquoi, le Kremlin et le Kominform ont importé en Tchécoslovaquie au cours des derniers mois une masse importante d'officiers russes. Moscou a nommé le général russe Goussiev au poste d'attaché militaire à Prague, le mettant à la tête d'une mission militaire comptant plusieurs centaines d'officiers soviétiques. La présence du maréchal Koniev à Karlsbad a été confirmée par la presse communiste de Prague. Elle fait certainement partie du plan d'épuration et de réorganisation de l'armée tchécoslovaque.

d) Dans l'économie nationale.

La crise a atteint son plein développement dans les services de l'économie nationale et en particulier dans ceux du ministère pour le commerce extérieur.

L'origine et le développement de cette crise résident dans le fait que depuis un an, sur l'injonction directe de Moscou, toute l'orientation de l'économie et particulièrement du commerce extérieur a été bouleversée. C'est à la suite de l'accord signé à Moscou le 22 février 1950 que tout le plan de production a été remanié de fond en comble. La production des articles exigée par l'U.R.S.S., et particulièrement les produits de l'industrie lourde, devait augmenter dans des proportions vertigineuses. D'autre part, et comme conséquence directe, la fabrication de biens de consommation, dépourvue d'intérêt pour le Kremlin, mais nécessaire au maintien du standard de vie du peuple tchécoslovaque devait être très restreinte. Ce bouleversement a surtout commencé à être réalisé dans la deuxième partie de l'année 1950. Il a contribué puissamment à aggraver la situation matérielle des masses populaires, leur mécontentement, leur esprit de résistance et s'est aussi traduit par une certaine obstruction de la plupart des bureaucrates des services du commerce extérieur.

La réaction de Moscou et du Kominform

Ce qu'on a appelé dans la presse mondiale, au cours des dernières semaines, l'éclatement de la crise tchécoslovaque, n'est pas autre chose que le déclenchement de la réaction du Kremlin et du Kominform contre un vaste mouvement de résistance populaire à la stalinisation, mouvement qui pénètre dans tous les organismes de l'Etat et jusque dans la haute hiérarchie du gouvernement et du parti. Les dirigeants du régime, des groupes importants de dignitaires du parti et des ministères se sont laissés volontairement ou non, déborder par cette résistance.

Aussi les dirigeants du Kominform se sont-ils hâtés, de réaliser une vaste opération de répression, d'épuration et de mise au pas dans tous les secteurs de la vie politique, économique et sociale de la République.

Ce fut d'abord la publication par le bulletin du Kominform de critiques sévères à l'égard de la rédaction du journal central du Parti communiste tchécoslovaque le *Rude Pravo*. Ensuite, l'envoi de la mission militaire, puis l'arrivée du maréchal Koniev. Il faut dans ce cadre souligner l'absence de message de Noël du Président Gottwald. Malgré les demandes réitérées de Prague, les refus du gouvernement soviétique et du gouvernement hongrois d'augmenter les livraisons de blé font partie intégrante du plan d'opérations kominformien.

Ayant en mains toute la police politique, les agents du Kominform sont en train de transformer toutes les directions de ministères.

Parallèlement, la grande épuration du parti, des organismes d'Etat, des syndicats, est en cours. M. Otto Sling, Secrétaire général du Parti communiste à Brno, seconde ville de la République a été la première victime. Il fut relevé de ses fonctions. Une semaine plus tard, Mme Svermova, une des principales personnalités du parti, femme d'un des fondateurs de ce parti, secrétaire générale de la section d'organisation et des cadres du parti est à son tour relevée du Comité central et publiquement et violemment attaquée dans la presse communiste.

C'est dans ce cadre, que se situent les opérations contre le groupe politique de M. Clémentis. Il se peut que M. Clémentis ait pu réussir à partir à l'étranger. Mais tous ses amis et ses parents ont été arrêtés et emprisonnés. De nombreux hauts fonctionnaires des services du ministère du Commerce Extérieur ont été révoqués et arrêtés. Des centaines d'arrestations continuent à l'égard de personnalités du Parti, de militants des syndicats et des fonctionnaires.

L'ensemble de cette action répressive et la mise en place de nouveaux dirigeants sont pa-

tronnés par M. Zorin, vice-ministres des Affaires Etrangères de l'U.R.S.S. et pratiquement réalisés par des techniciens russes et par le groupe dit « des importés » composé de MM. Slansky, Géminder, Kipriva, Siroky et Frank.

Il n'est pas douteux que la vaste opération du Kominform vise à affaiblir les bases d'appui du Président de la République M. Gottwald rendu au moins partiellement responsable de la situation intérieure de la République mais surtout tend à l'élimination de M. Zapotocki, président du Conseil des Ministres, considéré par les agents du Kominform comme un vieux représentant de l'opportuniste social-démocrate « Smeralien » inadaptable au stalinisme. Il se peut donc que M. Gottwald réussisse à se maintenir, mais le sort de M. Zapotocki est beaucoup plus menacé.

La crise tchécoslovaque constitue, après la rébellion Tito, le plus important événement de la résistance nationale contre la colonisation stalinienne dans l'Europe Centrale. Ce qui la rend beaucoup plus grave, c'est justement qu'elle n'est pas le fait d'éléments des régimes anciens. Elle plonge ses racines au sein même des masses populaires et en particulier des masses ouvrières. Elle ravage les institutions bureaucratiques et la structure organique du parti communiste. Elle prend enfin des formes d'action organisée qui s'élargissent sans arrêt. Elle est politique au premier chef, puisque un manifeste clandestin, mais lu par des millions d'habitants de Tchécoslovaquie se termine par les mots d'ordre suivants :

« Lutte pour la Tchécoslovaquie socialiste et indépendante.

« A bas le protectorat stalinien.

« Vivent la paix et la liberté ! »

ÉTUDE

L'Iran entre l'Est et l'Ouest

La guerre de Corée et la tension extrême-orientale, les pourparlers atlantiques et la question du réarmement allemand, ont eu pour effet de détourner l'attention de l'opinion mondiale des graves problèmes du Moyen-Orient. En Iran en particulier, la situation ne manque pas cependant d'être inquiétante.

Même en cette Angleterre qui, depuis près d'un siècle, est considérée en quelque sorte comme la tutrice de l'ancienne Perse, la masse des Anglais aussi bien que les sphères gouvernementales de Whitehall semblent se désintéresser de l'influence croissante des Soviétiques dans cette région de l'Asie. A telle enseigne qu'un journal aussi sérieux que le *Financial Times* (1) en vient à lancer cet avertissement :

« Cette apparente indifférence est peut-être la conséquence de notre incapacité patente de contribuer, politiquement et militairement, à trouver une solution à la situation présente de la Perse, et à garder ainsi ce pays de se transformer en un satellite des Soviétiques. »

Importance stratégique de l'Iran

S'étendant entre la mer Caspienne au Nord et le golfe de Persique au Sud, l'Iran, qui ne compte que 18 millions d'habitants sur une superficie trois fois plus grande que celle de la France, est la clef de tout le Moyen-Orient. A l'Est, la Perse garde l'accès de l'Afghanistan, du Pakistan et des Indes en général. Ses voisins de l'Ouest, la Turquie et l'Irak, ne sont à l'abri d'une éventuelle poussée soviétique que parce que protégés par l'Iran. Enfin, du point de vue russe, l'Iran est la voie d'invasion naturelle, menant tout droit au cœur de l'Asie soviétique méridionale, et cela d'autant plus facilement que, pour approvisionner l'U.R.S.S. pendant la guerre, les alliés ont développé le système des communications dans l'axe Sud-Nord. C'est de cette époque que les trois grands ports, Abadan, Bandar-Abbas et Bandar Shapun, situés sur le golfe Persique ont été agrandis et modernisés.

Mais l'importance stratégique de l'Iran ne réside pas seulement dans sa position géographique, mais également dans les richesses de son sous-sol. De tout le Moyen-Orient, l'Iran est le

(1) Du 8 janvier 1951.

plus gros producteur de naphte. L'extraction pétrolière iranienne a atteint en 1950, près de 32 millions de tonnes, presque autant que la production soviétique dans son ensemble (soit 37,6 millions de tonnes) (2). Cette production est exclusivement le fait de l'Anglo-Iranian Oil Co dont il n'est pas inutile de préciser que la majorité de ses actions est détenue par l'Amirauté britannique.

C'est cette même société britannique qui a édifié en Iran des installations de raffinage ultra modernes et puissantes. Les seules raffineries d'Abadan, les plus importantes du monde (3), atteignent une capacité de raffinage de 18 millions de tonnes par an, dont 1.250.000 tonnes d'essence d'aviation.

Toutes ces raisons expliquent suffisamment l'intérêt que porte à l'Iran l'Union Soviétique dont la production pétrolière, en dépit de grands efforts, ne progresse que fort lentement, et dont les besoins en essence, besoins militaires, industriels, agricoles, augmentent rapidement. Les raffineries soviétiques elles-mêmes sont assez mal équipées, notamment en ce qui concerne le raffinage de l'essence d'aviation qui, pendant la guerre provenait presque exclusivement des Etats-Unis et du Proche-Orient.

Historique des ingérences russes

Depuis un siècle, la Russie a des visées, à peine voilées, sur la Perse. L'influence russe a connu des péripéties diverses, suivant la force momentanée de l'empire des tsars, puis de celui des Soviets.

Par le traité du 31 août 1907, Angleterre et Russie convenaient d'établir en Perse des zones d'influences économiques, et implicitement politiques. Pour la première fois, un accord international sanctionnait ainsi un droit de regard de la Russie dans les affaires persanes. La zone d'influence russe comprenait alors les provinces du nord et notamment l'Azerbaïdjan, par la suite source de multiples conflits.

Après la capitulation soviétique à Brest-Litovsk et le traité de Versailles, la Russie s'est trouvée provisoirement éliminée du Proche-Orient. Vingt ans plus tard, la guerre germano-soviétique et la coopération entre Alliés ont permis à l'U.R.S.S. de reprendre pied en Iran. En vertu d'un accord signé le 29 janvier 1942, entre la Grande-Bretagne, l'U.R.S.S. et l'Iran ce dernier pays a été occupé militairement par les troupes anglaises au Sud, par les troupes soviétiques au Nord.

Mais les Soviets n'entendaient pas, comme le stipulait le traité tripartite, se borner à la stricte occupation militaire pour la durée de la guerre. Ils se sont livrés des années durant à une intense propagande politique, appuyant de tout leur poids, le mouvement des autonomistes d'Azerbaïdjan. La guerre terminée, ils ont organisé, dès novembre 1945, un véritable soulèvement armé. Le gouvernement de Téhéran a répliqué en envoyant ses régiments pour combattre les insurgés, mais l'armée rouge stationnée dans le pays, a empêché les troupes gouvernementales d'intervenir.

L'incident soviéto-iranien a été la première tension internationale d'après-guerre. Il a provoqué des discussions passionnées au Conseil de Sécurité, saisi d'une plainte du gouvernement iranien. Devant la fermeté du Shah et des autorités légales, l'U.R.S.S. a reculé : Moscou a con-

senti à retirer ses troupes avant le 7 mai 1946.

Entre temps, un modus vivendi a été négocié entre les rebelles représentés par un « gouvernement provisoire autonome » et le gouvernement de Téhéran. L'accord, signé le 14 juin de la même année, contenait notamment les points suivants (4) :

a) L'Azerbaïdjan continuerait à faire partie de l'Iran et l'Assemblée nationale élue en novembre 1945 par les autonomistes deviendrait Conseil provincial,

b) Le quart seulement des revenus de la province devrait être versé au gouvernement central de Téhéran, les trois quarts devant être mis à la disposition souveraine du Conseil provincial.

c) La distribution des terres appartenant aux grands propriétaires et à laquelle le gouvernement s'était longtemps opposé, serait poursuivie.

d) L'armée de l'Azerbaïdjan conserverait ses propres chefs, sous la haute autorité de l'Etat-major impérial.

Un véritable Etat dans l'Etat était créé et l'Azerbaïdjan ouvrait toutes grandes les portes à l'influence soviétique. Or, l'Azerbaïdjan est la province la plus riche. Sa production agricole comprenant blé, orge, légumineuses, est absolument vitale pour le ravitaillement du pays. Devant cette situation, le gouvernement central de Téhéran a procédé, dès l'automne 1946, à la réoccupation militaire de la province entière et à l'abolition de son autonomie. Apparemment tout rentrerait dans l'ordre.

Le travail de sappe soviétique

Mais les Soviets qui avaient enregistré là leur première grande défaite depuis la guerre, ne se tenaient pas pour battus. Patiemment, ils ont entrepris à la fois de miner le pays par l'intérieur, et de séduire les dirigeants de Téhéran par des avantages économiques. On a assisté ainsi à deux phases successives de la politique iranienne des Soviets, qu'il importe maintenant de retracer. Dans une première période qui va approximativement de mai 1946 à novembre 1950, les Soviets ont agi simultanément.

— sur le plan des revendications sociales, payannes et ouvrières,

— par le truchement du P. C. local (le *Tudeh*),
— par l'intermédiaire d'une société mixte soviéto-iranienne.

a) La réforme agraire.

Le partage des terres auquel avait procédé feu le gouvernement autonome d'Azerbaïdjan, a obligé le gouvernement de Téhéran, pour calmer les paysans des autres régions, à démembrer au profits des petits et moyens agriculteurs, les immenses biens domaniaux. Les principales dispositions de la loi agraire du 6 juin 1946 ont été les suivantes :

— Tous biens domaniaux, à l'exception des pâturages et forêts, soit le quart de la terre cultivée, sis dans quelques 4.000 villages, sont donnés sans contrepartie aux cultivateurs résidant sur ces terres. Chaque cultivateur ne pourra posséder plus de 10 ha. et il sera tenu de les cultiver lui-même avec sa famille.

— Les paysans bénéficieraient de prêts à long terme, recevraient de la bonne semence aux prix de revient et l'eau d'irrigation.

(4) D'après *Etudes et Conjoncture*, Presses Universitaires, numéro de Décembre 1946-Janvier 1947.

(2) Cf. Bulletin du *Petroleum Press Service*, Londres, janvier 1951.

(3) Cf. *Etudes et Conjoncture*, Presses Universitaires, Décembre 1946.

— Des conseils paysans seraient institués dans chaque agglomération afin de surveiller l'exécution de la réforme et toutes les affaires agricoles.

Ainsi, les conditions préliminaires à l'institution ultérieure de kolkhozes à la soviétique : morcellement excessif des terres, obligation pour les paysans de cultiver la terre eux-mêmes, création des Soviets paysans, étaient un fait accompli.

b) Les revendications ouvrières.

Malgré ses richesses naturelles, l'Iran ne connaît qu'un niveau de vie extrêmement bas. Le revenu national par habitant et par an n'y a atteint, en 1949, que 85 \$, contre 482 \$ en France et 125 \$ en Turquie (5). La plus grosse entreprise industrielle est l'Anglo-Iranian Oil et C°, pendant longtemps seule concessionnaire de pétrole en Iran. C'est ce terrain que les communistes ont choisi pour déclencher la première grande grève qui ait jamais eu lieu en Iran. Près de 150.000 ouvriers y ont pris part, en mai-juin 1946, leurs réclamations portant sur le logement le ravitaillement et les salaires. La grève s'est terminée par la capitulation de l'Anglo-Iranian qui a dû consentir une importante augmentation des salaires.

c) Le « Tudeh ».

Dès le temps de l'occupation militaire, les Soviets ont pris la précaution de développer le Parti communiste local, connu sous le nom de Tudeh. Après un bref passage au gouvernement où pendant quelques mois il a eu jusqu'à trois ministres, le Tudeh s'est réfugié dans une opposition systématique. Soutenu de l'extérieur, le Tudeh a déployé une intense activité de propagande et a réussi à drainer tous les mécontents. C'est ce parti qui a été à l'origine de tous les troubles sociaux. De plus, il a su utiliser fort habilement les revendications autonomistes dont il s'est fait le champion. Le Tudeh constitue à l'heure actuelle un instrument puissant et fortement discipliné.

d) Concessions pétrolières.

Enfin, dans le domaine économique, l'U.R.S.S. a obtenu, par l'accord du 4 avril 1946, des avantages comparables à ceux qui lui ont été concédés par la suite au Sin-Kiang par le gouvernement chinois. L'accord pétrolier irano-soviétique stipule en effet :

1. Une concession est accordée à la Société pétrolière irano-soviétique englobant les cinq provinces septentrionales de l'Iran. Une zone neutre est créée plus au Sud dans laquelle aucune concession ne pourra être accordée à des capitalistes étrangers mêmes associés avec des Iraniens.

2. Une société mixte soviéto-iraniennne créée en octobre 1949 au capital de 150 millions de rials est constituée pour 50 ans. Pendant les 25 premières années, l'U.R.S.S. aura 51 % des actions. L'U.R.S.S. financera l'installation et l'exploitation ainsi que le raffinage.

La diplomatie soviétique en action

Pendant que les Soviets, par personnes interposées, poursuivaient leurs menées en Iran, le gouvernement de Téhéran pratiquait une politique de fermeté à l'égard de Moscou et penchait de plus en plus vers la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Tout d'abord, il a institué une armée

(5) Bureau de statistiques de l'O.N.U., décembre 1950.

forte de 150.000 hommes, mais démunie d'armes modernes. Il y a quelques mois, le Congrès de Washington a accepté, sur proposition du State Department, d'équiper l'armée du Shah.

Dans le domaine du commerce extérieur, les échanges soviéto-iraniens, qui avaient représenté en 1946-47 près du quart des exportations et importations iraniennes sont tombés progressivement à 1 % du commerce avec l'étranger en 1949-50 (6).

Un plan septennal de développement économique (7) a été dressé avec l'aide d'experts américains et anglais, et l'Iran a été inscrit sur la liste des pays dits sous-développés devant bénéficier en priorité du fameux point 4 du président Truman. La réalisation du plan a été confiée à l'Overseas Consultants Inc et le Shah s'est rendu personnellement à New-York pour négocier les grandes lignes du programme.

L'influence anglo-américaine semblait ainsi devoir l'emporter sur l'action et la propagande communistes à l'intérieur. Cependant, l'ambassade soviétique à Téhéran ne restait pas inactive. Profitant de certaines rivalités entre Anglais et Américains, ainsi que des moindres failles dans la collaboration économique de l'Iran avec l'Ouest, les diplomates soviétiques ont tant et si bien manœuvré qu'ils ont peu à peu trouvé audience auprès de certains membres du gouvernement et, dit-on, à la cour du Shah elle-même. L'action soviétique portait sur deux points essentiels, le commerce extérieur et le plan septennal.

Certes, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis étaient devenus, depuis la rupture de fait des relations commerciales irano-soviétiques, les principaux fournisseurs de l'Iran (60 % des importations de ce pays). Mais d'une part, une bonne partie de ces fournitures ne portaient que sur des produits de luxe, et d'autre part, les Anglo-Saxons n'achetaient guère les produits agricoles iraniens, généralement d'assez mauvaise qualité. Pendant l'année comptable 1949-50, les exportations iraniennes y compris le pétrole, ne couvraient que 1/6 des importations (8). Il en a résulté un déficit extrêmement élevé de la balance des paiements iraniennne pendant que les produits iraniens ne trouvaient pas preneurs.

Or, avant la guerre, le commerce extérieur de l'Iran était orienté vers l'Allemagne et la Tchécoslovaquie qui achetaient les produits locaux et livraient en échange des articles manufacturés et des biens d'équipement. Soucieux de retrouver leurs débouchés traditionnels en Europe centrale, les Iraniens ont été fort sensibles aux offres soviétiques de plus en plus pressantes. Les diplomates soviétiques se faisaient forts d'amener la Tchécoslovaquie et l'Allemagne orientale à reprendre les échanges, interrompus par la guerre, avec l'empire du Shah.

C'est dans ces conditions qu'un vaste accord commercial est intervenu entre Moscou et Téhéran, le 4 novembre 1950. En vertu de ces conventions (9), l'U.R.S.S. établira en Iran une « représentation commerciale » qui bénéficiera de toutes les facilités pour la conclusion d'accords commerciaux avec les administrations et les sociétés gouvernementales iraniennes pour l'achat de produits iraniens et la vente de produits soviétiques. Le gouvernement soviétique pourra

(6) *Etudes et Conjoncture*, 1950, numéro 3, Presses Universitaires.

(7) Voir une étude détaillée dans le Bulletin de l'Ambassade impériale de l'Iran à Paris (15 mai 1949).

(8) Soit respectivement 1.721 millions de rials d'exportations contre 9.320 millions de rials d'importations.

(9) A.F.P., *Information et Documentation*, du 11 novembre 1950.

acheter en Iran en toute liberté tous produits qu'il lui plaira sans aucune exception. Les produits iraniens vendus à l'U.R.S.S. peuvent être cédés à des tiers. L'accord prévoit notamment l'entrée en Iran de 75.000 tonnes de sucre, de 30.000 tonnes de fer, de rails et d'équipement ferroviaire, 20.000 tonnes de ciment, 50 millions de mètres de cotonnades, du papier et des produits manufacturés, en échange de 60.000 tonnes de riz, 1.000 tonnes de laine, 3.000 tonnes de coton et de grandes quantités de produits agricoles.

Commentant cet accord, l'*U.S. News and World Report* (10) écrit :

« En Iran, les officiels jouent la carte russe contre les Etats-Unis afin de faire pression sur ces derniers pour obtenir un important prêt en dollars. Le traité commercial avec la Russie, signé à Téhéran, a été conclu après des négociations éclair. Les réserves que fait Téhéran à l'égard de l'Ouest sont aujourd'hui plus marquées qu'elles n'étaient il y a quelques mois. »

Conjointement, l'ambassade de l'U.R.S.S. à Téhéran n'a pas manqué d'exploiter les divergences qui ont surgi entre le gouvernement iranien et la compagnie américaine chargée de la mise en œuvre du plan de 7 ans. Le résultat de ces intrigues a été la rupture, annoncée le 15 janvier 1951 de source américaine, survenue entre l'Overseas Consultants Inc et les autorités persanes. Les Américains voulaient en premier lieu améliorer les méthodes d'exploitation agricole, le gouvernement, lui, s'intéressait davantage à l'extension du réseau de chemins de fer et à la construction d'usines « faisant entrer en ligne de compte des considérations politiques qui n'avaient rien à voir avec le développement éco-

(10) Du 29 septembre 1950.

nomique du pays » (11). Les techniciens américains quittent l'Iran et le gouvernement de Téhéran menace de se retirer de la Banque Internationale de Reconstruction si un important prêt en dollars ne lui est pas accordé à brève échéance.

En même temps, d'autres mesures anti-américaines et anti-britanniques sont adoptées (12). Le gouvernement décide de ne plus poursuivre la retransmission par la radio iranienne des émissions de la B.B.C. et de la Voix de l'Amérique (13). Le Parlement refuse de ratifier une nouvelle convention avec l'Anglo-Iranian Oil Co. Des démonstrations monstres sont organisées contre la compagnie pétrolière anglaise. Le mot d'ordre des manifestants, visiblement inspiré par les extrémistes du parti Tudeh : la nationalisation des industries pétrolières. En même temps, le Tudeh cesse, comme par enchantement sa campagne contre le gouvernement et se déclare prêt à soutenir « la cause nationale ».

Ni le Shah, ni les milieux gouvernementaux et commerciaux de Téhéran ne sont prêts à rompre avec l'Ouest. Certes, la menace que fait peser sur le pays l'action communiste visant à atteindre à la fois les masses et les dirigeants, risque de s'aggraver à la faveur du chantage auquel se livrent les autorités iraniennes à l'égard de l'Occident, et le jeu est donc dangereux, mais il est certain qu'il y a jeu ou chantage, et force est bien de reconnaître que cette politique semble porter ses fruits. Les puissances occidentales semblent depuis quelques semaines se rendre mieux compte que la Perse peut jouer un rôle considérable dans la lutte contre l'impérialisme soviétique.

(11) Cf., *Agence Quotidienne*, dans une dépêche de New-York, rendue publique le 15 janvier dernier.

(12) Cf., *Financial Times* du 8 janvier 1951.

(13) Notons toutefois que la retransmission des émissions d'origine soviétique a été interdite en même temps.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

TCHÉCOSLOVAQUIE

Le divorce entre les ouvriers et le P.C.

Toute la vie politique, syndicale et ouvrière est orientée par la volonté des dirigeants communistes, vers une augmentation à tout prix de la production industrielle. Pour parvenir à ce but, le régime démocratique et populaire, imitant en cela le bolchevisme soviétique, se flatte d'avoir inventé et mis en pratique des méthodes nouvelles, socialistes. Elles s'appellent : normes de rendement ou de productivité, émulation socialiste, primes de rendement. La pièce maîtresse du système est l'émulation socialiste, un ouvrier donné ayant une haute conscience de son devoir de bâtisseur du socialisme devant entraîner par son exemple ses camarades à augmenter leur rendement individuel.

Trois années d'émulation socialiste — c'est au lendemain du coup d'Etat de février 1948 que le système a été introduit dans les usines tchèques — se soldent par un fiasco. Le doctrinaire *Funkcionar*, hebdomadaire à l'usage des cadres du Parti, publié en effet, dans son numéro du 22 janvier, une étude intitulée : « Les graves la-

cunes de l'émulation socialiste ». Les causes de l'échec sont multiples. Nous nous bornerons à mentionner les principales.

En premier lieu, le *Funkcionar* révèle que « le concours le plus important, celui du Meilleur Ouvrier, n'en est encore qu'au stade projet » et constate avec nostalgie que « dans de nombreuses entreprises, les camarades manifestent une répugnance marquée à reconnaître à l'un d'entre eux la qualité du meilleur travailleur. » Ainsi, la solidarité ouvrière que les communistes avaient aidé à créer pour lutter contre les patrons au temps du capitalisme, se retourne maintenant contre eux-mêmes. La presse communiste a beau parler de « préjugés anciens datant de l'époque capitaliste », peu d'ouvriers se risquent à se voir accoler le titre, déshonorant aux yeux des camarades, de meilleur ouvrier de l'usine.

En second lieu, les engagements et les contrats par lesquels chaque ouvrier promet d'éliminer tel obstacle ou tel frein à la production, ne donnent pas non plus les résultats escomptés. « L'ex-

expérience montre, note le Funkcionar, que rares sont les cas où ces engagements et contrats ont réellement permis d'éliminer les obstacles qui s'opposent à l'accroissement de la production... Dans le meilleur cas, lesdits engagements ont abouti à des actions isolées, tardives, et permettant tout au plus de rattraper à la fin du mois le retard du début du mois. »

En troisième lieu, parmi les autres lacunes nous relèverons l'organisation défectueuse du travail qui à son tour freine considérablement l'émulation socialiste : « Une planification insuffisante, notamment dans les constructions mécaniques, provoque des pertes de temps se traduisant par des heures de travail gaspillées, par des

arrêts prolongés des machines, par l'encombrement des ateliers et des dépôts, par des désordres dans la distribution de matières premières... Il arrive fréquemment que des ouvriers attendent des heures entières l'arrivée du matériel. »

C'est avec une franchise inhabituelle que le Funkcionar examine les graves défauts du système et la passivité croissante des ouvriers et des contre-maitres. Pour être complet, signalons la résistance sans cesse grandissante des mineurs qui sont allés jusqu'à déclencher — fait unique — une grève dans le plus important bassin minier, celui d'Ostrava. Voilà quelques-uns des signes d'un véritable divorce qui est en train de se produire entre le P. C. et la classe ouvrière que le Parti prétend représenter.

La leçon d'une soumission

La controverse qui s'est engagée, en décembre et janvier derniers entre la publication *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* et la presse tchèque, présente, indépendamment même des symptômes de crise qu'elle révèle, un intérêt particulier et en quelque sorte permanent. En effet, nul P.C., nul organe communiste dans quelque pays que ce soit, n'est à l'abri d'une intervention tantôt attendue, tantôt inopinée, du Kominform de Bucarest. Établissons d'abord la chronologie des événements :

— Le 8 décembre, l'organe du Kominform, dans un article intitulé : « Les tâches fondamentales de la presse communiste » met en cause, outre le journal italien *L'Unita*, le *Rude Pravo*, organe officiel du P. C. tchécoslovaque,

— L'accusé gardant le silence, c'est le *Lidove Noviny* qui se charge de la réplique, sous forme d'un article élogieux sur le *Rude Pravo*, « le grand organe de la classe ouvrière tchèque et le défenseur traditionnel du communisme en Tchécoslovaquie ». De son côté, le *Rude Pravo* se borne à reproduire intégralement, mais sans commentaires, l'article du Kominform.

— Ce n'est que cinq semaines après la parution de la critique dans le bulletin de Bucarest que le *Rude Pravo* du 17 janvier, rompant le silence, prend position.

Nous mettons sous les yeux de nos membres le passage du Bulletin du Kominform incriminant la presse tchèque, et à sa suite nous reproduisons les extraits essentiels de la réponse du *Rude Pravo* :

« Le *Rude Pravo*, en particulier, a relâché son attention en ce qui concerne la lutte contre la clique fasciste de Tito. Toute une série d'articles théoriques et idéologiques publiés par lui sont très peu approfondis et certains d'entre eux contiennent des fautes politiques et théoriques. Le journal consacre encore trop peu d'attention aux questions de renforcement de la vigilance et du développement de la critique et de l'auto-critique. »

Les autres griefs se rapportent à la tiédeur de la lutte pour la paix et contre les impérialistes

américains et leurs valets social-démocrates. Et voici le *mea culpa* du *Rude Pravo* :

« L'article Les tâches fondamentales de la presse communiste est une aide fraternelle d'une valeur inestimable pour toute la presse communiste... Avec approbation nous avons lu les paroles critiques à nous adressées, ces paroles critiques qui ont dévoilé nos principales lacunes que nous devons nous employer à combler le plus rapidement possible pour le plus grand bien de notre Parti, de la cause du socialisme et de la paix... L'article a fait l'objet d'une discussion sérieuse dans toutes les sections de notre rédaction centrale, dans toutes nos rédactions régionales et dans une grande réunion groupant l'ensemble des rédacteurs du *Rude Pravo*... Quelles tâches principales l'article nous impose-t-il ?

« — Dans la lutte contre les préparatifs de guerre, il est indispensable que le *Rude Pravo* dévoile, mieux qu'il ne l'a fait jusqu'à présent, la vraie figure des fauteurs de guerre... en montrant le rôle criminel joué autrefois par Hitler et repris depuis par les impérialistes américains... »

« — Nous devons projeter toute la lumière sur le rôle de traîtres que remplissent les socialistes de droite, les fascistes et les titistes.. L'exemple de la Yougoslavie doit nous servir pour faire la démonstration de la trahison envers le socialisme et la classe ouvrière... »

« — Le *Rude Pravo* publiera davantage d'articles consacrés à la théorie marxiste-léniniste... De toutes nos études nous bannirons à jamais les vues purement économiques et apolitiques. »

« — Le devoir du *Rude Pravo* sera de mieux renseigner notre peuple sur l'essor de la construction et sur l'expérience soviétiques. »

Et de conclure :

« La rédaction du *Rude Pravo* a pris toutes mesures utiles afin de pouvoir remplir au mieux les tâches assignées par l'article : « Les tâches fondamentales de la presse communiste. »

La seule réserve formulée par le journal tchèque a trait à la répugnance de certains d'admettre les critiques : « En discutant des paroles critiques, la rédaction du *Rude Pravo* a constaté, hélas, le trop peu d'empressement de certains à accepter lesdites critiques, ainsi qu'une répugnance envers l'autocritique. »

A ceux qui, en France et ailleurs, croient pouvoir ruser et temporiser avec les dirigeants du Kominform, la soumission, tardive il est vrai, du *Rude Pravo* montre que les opposants ne peuvent que se soumettre ou se démettre, avec toutes les conséquences qu'une telle attitude implique pour leur vie et celles des leurs.

RÉSERVÉ AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

On prévoit des cantonnements pour l'Armée Rouge

Le bruit de la campagne pour la Paix, menée à grand renfort de propagande, ne doit pas faire oublier les préparatifs militaires qui se poursuivent en Tchécoslovaquie. Dans le numéro 39, le B.E.I.P.I. a rapporté les dernières mesures complétées par la nouvelle, reléguée en 5^e page du *Praca*, relative à une importante décision gouvernementale prévoyant le cantonnement des troupes :

« Sur proposition du ministre de la Défense Nationale, le général d'armée Cepicka, et celle du ministre de la Sécurité nationale Kopriva, le gouvernement a pris le décret d'application de la loi n° 94/1950, J. O. du 1^{er} août 1950, portant cantonnement des forces armées et des forces de police (S.N.B.)... Le décret détermine dans quelles conditions les propriétaires possédant des locaux susceptibles de servir de cantonnement seront obligés d'assurer l'hébergement des troupes

armées et des corps de police. La deuxième partie du décret traite des logements chez l'habitant d'officiers de l'armée et de la Police... »

A notre connaissance, la Tchécoslovaquie est le premier pays du glacié à prévoir, dès le temps de paix, le cantonnement des troupes en dehors des casernes. Pour saisir toute l'importance qui s'attache à cette mesure extraordinaire, il faut rappeler que selon la législation tchèque, toute réglementation militaire, qu'elle prévoie le cantonnement, l'indemnisation, la juridiction militaire, etc, s'applique indistinctement à l'armée nationale aussi bien qu'aux armées dites alliées, en l'espèce à l'armée rouge. La mesure prise à Prague éclaire d'un jour nouveau les intentions prétendument pacifiques des dirigeants du camp soviétique. La présence du maréchal Koniev à Karlsbad, confirmée par la presse tchèque pourrait ne pas être étrangère au nouveau décret gouvernemental.

ALLEMAGNE ORIENTALE

L'avancée du slavisme

Les stalinien se targuent d'avoir résolu le problème que pose la cohabitation de nationalités et de races diverses au sein d'un même Etat. La solution adoptée par la Constitution stalinienne de 1936 qui érige certaines régions habitées par des minorités linguistiques en des républiques ou territoires autonomes, est peu à peu étendue aux pays satellites. En Europe centrale, la question la plus grave est celle des rapports entre Slaves et Germains. Quelle est à cet égard la situation actuelle ?

Érigée en une république démocratique et populaire, l'Allemagne orientale s'est vu imposer, par la volonté de l'U.R.S.S., trois sortes de mesures assurant la prédominance de l'élément slave :

1) Occupée militairement par les divisions de l'Armée rouge, elle se trouve sous un contrôle administratif très serré des Russes,

2) Elle a dû consentir à l'amputation de la Prusse orientale au profit de l'Union Soviétique, de la Silésie et de Dantzig à l'avantage d'un autre Etat slave, la Pologne,

3) A l'intérieur même, l'Allemagne orientale a été obligée d'accorder de larges concessions à une insignifiante minorité de Slaves de Lusace.

Les journaux allemands de la fin de janvier fournissent d'intéressantes précisions concernant les deux derniers points. La *Neue Zeitung* du 22 janvier écrit :

« La Commission mixte germano-polonaise a signé le 19 janvier 1951 à Szcecin, Pologne (anciennement Stettin) le protocole final après avoir délimité le tracé définitif de la nouvelle frontière entre la république démocratique allemande et la république polonaise. »

Toutefois un détail, qui aux yeux des Allemands a acquis la valeur d'un symbole, a échappé aux observateurs occidentaux. La *Neue Zeitung* écrit dans son même numéro du 22 janvier :

« Selon le *Tagesspiegel*, de Berlin-Ouest, le gouvernement de la zone soviétique vient de céder à la Pologne une nouvelle bande de territoire allemand, large de 6 km. et englobant notamment

l'île d'Usedom, près de la baie de Stettin, soit disant « pour prouver son désir de renforcer l'amitié germano-polonaise ». Les habitants de la commune de Friedrichstal faisant partie de la zone cédée à la Pologne, ont été tenus de quitter leur domicile en l'espace de quelques heures après que l'« acte d'amitié germano-polonaise » eut été décrété. »

Quand à la minorité Slave de Lusace, on rappellera que la province historique de Lusace s'étend à l'Est et au Sud de Berlin. Elle est habitée effectivement par une population d'origine slave — la Lusace a fait partie au XIV^e siècle du royaume de Bohême — mais qui a été complètement germanisée au cours des siècles suivants. A l'arrivée de l'Armée rouge, on ne comptait guère que 50.000 Lusaciens de langue slave. Le mouvement autonomiste qui s'y est développé tout récemment est donc une création artificielle suscitée pour les besoins de la cause par les Russes. C'est par le *Neues Deutschland* du 20 janvier que nous apprenons les changements administratifs intervenus en faveur de cette population slave :

« Le premier décret d'application de la loi portant la mise sur pied d'égalité des populations slaves de Lusace, vient d'être pris par le ministère de l'Intérieur du gouvernement provincial de Saxe. Selon le décret, la langue nationale des Lusaciens jouira de l'égalité absolue à l'égard de l'allemand dans les districts suivants : Bautzen, Hoyerswerda, Kamenz, Loebau et Niesky. Les administrations des dits districts ont été invitées à incorporer dans les services publics des éléments progressistes choisis parmi la population locale... Affiches officielles, poteaux indicateurs, etc, seront désormais bilingues. De même auprès des tribunaux, la langue de Lusace sera langue officielle au même titre que l'allemand. »

Il est aisé de prévoir les réactions que pareille politique pan-slave provoque auprès de la population allemande.

Les ouvriers contre la C.G.T.

Dans ces colonnes nous avons déjà eu l'occasion (numéro 40) d'analyser la portée d'une victoire des ouvriers allemands sur la C.G.T. (=F. D.G.B.) cette dernière ne faisant qu'exécuter les ordres du gouvernement de la zone soviétique. Par une action vigoureuse, les ouvriers ont obtenu que fut annulé l'ordre de suppression des primes de Noël qui ont bel et bien fini par être payées à l'ensemble des employés. Cela se passait quinze jours environ avant le jour de l'An. Depuis, le malaise n'a pas été dissipé. La résistance des travailleurs prend une forme organisée et collective. Aussi, le *Kurier* du 25 janvier se fait l'écho du refus, manifesté par de nombreux ouvriers, de payer leurs cotisations à la C.G.T., fait d'une gravité exceptionnelle dans une démocratie populaire :

« Tous les 300 employés et ouvriers de l'entreprise nationale fabriquant les cigarettes Garbata, à Berlin-Pankow, refusent, depuis le mois de décembre, de verser les cotisations à la C.G.T. Ils protestent ainsi à leur manière, disent-ils, contre la détérioration des conditions de vie et de travail. »

Il est de fait que les efforts du gouvernement et ceux des syndicats inféodés aux communistes, tendant à faire augmenter le rendement individuel des ouvriers, sont d'autant plus impopulaires qu'à l'accroissement du rendement ne correspond pas une augmentation du salaire. Les stakhanovistes, haïs par les masses, sont cependant les protégés du régime. Ce sont eux qui sont chargés de mettre les ouvriers à la raison. C'est ainsi que « le stakhanoviste allemand numéro 1, Adolf Hennecke, par ailleurs héros national du travail, a été nommé directeur d'une importante

section au ministère de l'industrie lourde, celle de la Main-d'œuvre. »

(*Neue Zeitung*, 15 janvier).

De son côté, la C.G.T. se borne de plus en plus à faire le gendarme du gouvernement dans les entreprises industrielles. Il ne se passe pas de semaine sans que les devoirs incombant à l'organisation syndicale du fait du plan quinquennal ne soient rappelés aux dirigeants cégétistes. Le *Neues Deutschland* du 14 janvier, rapporte comment ceux-ci, prévenant même les désirs du gouvernement et sans se soucier aucunement de la condition ouvrière... « ont présenté au gouvernement le plan officiel de la C.G.T. ayant pour objet de développer l'initiative et le rendement des masses populaires, ledit plan devant contribuer puissamment à la réalisation du plan de cinq ans. »

Commentant les propositions cégétistes, le président du gouvernement O. Grotewohl n'a pas ménagé les éloges à l'adresse des dirigeants syndicaux aussi dociles et prévenants. Il a déclaré entre autres :

« ... La politique économique et la planification seraient inconcevables et condamnées d'avance à un échec total, sans la collaboration active de la C.G.T. »

Il y a belle lurette que les syndicats communistes ont cessé d'être les défenseurs des intérêts ouvriers. Mais fait nouveau et qui est d'importance, les ouvriers des pays satellites et même les ouvriers allemands, commencent sérieusement à s'en rendre compte. D'où résultent des mécontentements, des frictions et un vent de révolte dont nous avons parlé il y a un mois.

ROUMANIE

La russification

L'enseignement de la langue russe est imposé par les communistes dans les universités. Il s'agit de former des cadres qui soient imprégnés de culture russe.

Voici ce qu'écrit *Contemporanul* du 2 février 1951 à ce sujet :

« L'enseignement de la langue russe dans les Universités a une importance capitale. Les cadres qui sont formés par notre enseignement supérieur les futurs ingénieurs et techniciens, les professeurs et chercheurs scientifiques ne pourront devenir des constructeurs du socialisme, s'ils ne peuvent s'appropriier solidement la langue russe pour pouvoir étudier les conquêtes de la science et de la culture la plus avancée du monde. »

Toutefois dans ce domaine, des résistances se manifestent et bien des progrès restent à faire :

« L'enseignement de la langue russe dans les facultés de Cluj connaît une série de difficultés qui doivent être rapidement surmontées. Il y a encore des étudiants, spécialement à l'Institut des Arts et à celui de Médecine et de Pharmacie, qui ne se préparent pas assez sérieusement et ne sont pas rompus aux difficultés de la conversation en langue russe.

« La direction de l'enseignement supérieur du Ministère de l'enseignement public doit accorder une attention plus grande au contrôle de l'activité des cadres didactiques qui enseignent la langue et la littérature russes. »

La propagande chez les étudiants

En dehors de la russification proprement dite, les milieux universitaires sont également l'objet d'une propagande incessante dont le but final reste de former des cadres sûrs.

A ce sujet, M. Gheorghu Stoian écrit dans *Contemporanul* du 12-1-1951 :

« La réalisation du plan quinquennal, la constitution de la base économique du socialisme dans notre pays, ne peut pas être conçue sans un large développement de la révolution culturelle. Et dans le cadre de la révolution culturelle, la préparation des spécialistes des futurs hommes de sciences joue un rôle de premier plan. »

Toutefois la formation des cadres ne nécessite pas seulement l'appropriation d'une technique, mais comporte surtout la connaissance approfondie du marxisme-léninisme :

« En même temps, ils (les étudiants) doivent approfondir la science qui est nécessaire à n'importe quel spécialiste, à n'importe quel homme de sciences, la science marxiste-léniniste. »

Dans ce but ont été créés des groupes d'étudiants dont le véritable rôle consiste dans « l'amélioration de la fréquence, le renforcement de la dis-

cipline, le développement de l'amour et du respect des étudiants envers leurs professeurs. »

Cependant M. Stoian signale qu'il reste beaucoup à faire, et les étudiants ne semblent guère marquer plus de zèle pour l'étude du marxisme — que pour celle de la langue russe.

Les paysans contre les livres communistes

La propagande soviétique ne s'exerce pas seulement dans les milieux universitaires. Les paysans sont également l'objet d'une véritable campagne qui vise à les endoctriner. Mais dans ce domaine les dirigeants éprouvent de sérieux mécomptes.

Voici ce qu'écrivit à ce propos M. Anton Patrescu dans *Contemporanul* du 26-1-1951 :

« ... La diffusion du livre se fait à la campagne par l'intermédiaire des coopératives qui ont le devoir de stimuler l'amour pour le livre dans les rangs de la paysannerie travailleuse... Mais malgré tous les succès obtenus, ce travail rencontre encore, notamment à la campagne, une série de difficultés.

« Ne comprenant pas l'importance politique d'une juste diffusion du livre et de la presse, cer-

tains organes locaux des centres de diffusion déconsidèrent ce travail.

« Dans certaines coopératives de villages se sont entassés de véritables dépôts de livres, dont l'existence n'est connue que du gestionnaire.

« A Balteni, dans la région de Barlad à la fin du mois de décembre, existait encore un stock de livres et de brochures reçus déjà en août, jetés au fond d'une étagère sous des tas de différentes marchandises.

« Dans la commune de Ciora-Dicesti, région de Galatzi, les livres ne sont pas exposés. De ce fait, on ignore dans la commune leur existence.

La véritable raison que M. Petrescu ne peut évidemment indiquer, c'est le manque d'enthousiasme dont font preuve les paysans pour la littérature communiste.

HONGRIE

La radio mise au pas

Des mesures importantes qui sont destinées à restreindre encore la liberté d'audition des postes étrangers, sont sur le point d'être prises. En effet, le 16 janvier, la radio hongroise a fait savoir que des postes spéciaux allaient être installés dans toutes les villes et villages du pays. Ces postes, qui n'ont ni antenne, ni besoin de courant électrique, permettront d'entendre exclusivement des émissions des centrales installées dans chaque localité. Un connecteur est monté à l'endroit fixé par l'acheteur, et un haut-parleur transmet les émissions locales. Ce poste d'un type nouveau est mis à la disposition du client sans rétribution, et comme en Hongrie beaucoup de villages ne sont pas reliés à des centrales électriques, ces postes sont d'un très grand avantage pour le régime, parce qu'ils lui permettent d'accentuer sa propagande, sans que la propagande étrangère puisse en contre-partie exercer son influence.

C'est d'ailleurs la crainte des émissions étrangères qui constitue les vrais motifs de ces mesures. Ces émissions en effet, d'après les renseignements recueillis, ont une immense portée, et sont de plus en plus suivies au-delà du rideau de fer, en particulier en Roumanie.

On comprend dans ces conditions que le gouvernement hongrois fasse l'impossible pour mettre un terme à ces effets désastreux. En multipliant des postes branchés sur une émission unique, le gouvernement fait d'une pierre deux coups.

La radio de la république populaire hongroise annonce qu'au cours de l'année dernière on a installé des postes conçus sur ce système, dans les communes de Sagod, Tatabanya (centres charbonniers), Tokod, la ville industrielle de Győr, Uj-Diosgyőr (acierie importante), Kiszambor et Budaörs. D'après le plan prévu des centrales

locales doivent être installées dans les principales villes départementales jusqu'à la fin de 1953. Antal Apro, directeur général de la poste a déclaré le 26 janvier que « au cours de cette année le nombre des postes pour auditions locales atteindra 30.000, et à la fin de 1953 nous aurons 50.000 postes de ce genre dans le pays. »

Les nouvelles qui nous parviennent de nos correspondants en Hongrie, confirment que prochainement l'audition des postes étrangers sera rendue presque impossible. Ainsi une femme vivant à la campagne aux environs de la petite ville de Hatvan écrit à son fils qu'elle s'attend à bref délai à ne plus pouvoir écouter les émissions étrangères : « il paraît que le régime dressera une liste de tous les postes de radio à ondes, et les propriétaires devront signer une sorte de pétition pour avoir la possibilité d'écouter les émissions étrangères. Ces auditeurs auraient à payer un tarif d'abonnement de 60 à 70 florins par mois, au lieu des 10 florins d'abonnement courant. Au cas où ils n'auraient pas les moyens de payer cette taxe, leurs postes seraient confisqués. »

L'éducation dans les écoles

Le *Szabad Nep* du 24 janvier rappelle qu'il y a neuf mois que la résolution du Parti concernant le ministère de l'Éducation nationale et des cultes a été publiée et que depuis ce jour des résultats importants ont été atteints. Néanmoins, le journal hongrois met surtout l'accent sur les critiques :

«... 25,6 % des écoliers de Budapest ont dû être réprimandés par écrit, et le résultat dans tout le pays est encore pire. »

Il faut chercher les raisons de ces échecs dans l'activité des mouvements de jeunesse, qui exigent de leurs membres que la propagande prenne le pas sur l'enseignement, ainsi que le reconnaît le journal hongrois lui-même :

« ... Le Parti attend avant tout des écoliers qu'ils apprennent et se préparent par là à la vie du Parti. »

Le lendemain les journaux publiaient le texte des discours des ministres J. Darvas et J. Revai, respectivement ministres de l'Education et de la Culture.

Darvas a abordé la question de la discipline scolaire :

« ... Les enseignements de nos enquêtes menées sur les mauvais résultats obtenus par les écoliers et les notes très mauvaises qu'ils ont méritées,

ont donné la preuve d'un manque presque total de toute discipline scolaire. Les écoliers arrivent à l'école sans avoir appris leurs leçons à la maison, et sans aucune préparation. Les relations entre les écoliers et les pédagogues laissent beaucoup à désirer... »

J. Revai de son côté a insisté sur les mêmes aspects :

« ... Les pédagogues doivent prouver leur attachement à la démocratie populaire par la qualité de leur enseignement ; la discipline doit être observée dans les écoles de telle sorte que les directeurs et les professeurs soient rendus responsables du progrès des élèves, et qu'ils ne puissent trouver des excuses ou des prétextes aux mauvais résultats de leurs instituts, en prétendant qu'eux-mêmes ou les écoliers sont surchargés par le travail politique. »

POLOGNE

Le développement de l'opposition

Dans différentes couches de la société, le mécontentement populaire ne cesse de grandir et se traduit par une résistance passive qui acquiert une certaine ampleur. Il est facile de percevoir celle-ci à travers les échos de la presse gouvernementale. Nous étudierons ici ses aspects les plus récents à travers deux catégories sociales : la paysannerie et la classe ouvrière.

L'opposition paysanne à la collectivisation

La collectivisation des campagnes trouve sur sa route une résistance accrue des milieux paysans. Malgré tous les efforts des dirigeants il n'y a jusqu'à présent que 2.300 coopératives de production qui englobent à peine 3 % du nombre total des paysans.

La portée de ces chiffres est encore considérablement restreinte si l'on tient compte du fait que 90 % des kolkhozes sont situés sur les territoires récupérés à l'ouest. En effet, dans ces territoires les paysans nouvellement installés ont été forcement tributaires de l'Etat et du Parti. Il n'en est pas de même en Pologne centrale, où les paysans se défendent avec acharnement contre les empiètements de la collectivisation.

Cette obstination a contraint le régime à modifier ses plans et à opérer un recul stratégique. Témoin ces paroles significatives de M. Zambrowski dans la *Trybuna Ludu* du 31 janvier :

« Il faut, camarades, en finir avec cette façon d'envisager les choses, qui considère que tout paysan qui ne s'est pas encore décidé à faire partie d'une coopérative doit être tenu pour l'ennemi de la collectivisation. »

Aussi d'autres moyens de pression, plus subtils et à plus longue échéance, sont-ils utilisés.

1) Il s'agit d'abord de faire porter l'effort sur les milieux de la jeunesse paysanne, plus accessible. C'est pourquoi on a créé auprès des centres de machines d'Etat, des sections politiques qui doivent développer la propagande parmi la jeunesse.

2) L'association de la jeunesse polonaise, les sections politiques, ainsi que les cellules communistes des communes doivent mettre à profit toutes les rancunes et règlements de compte existant habituellement dans les campagnes. Les récentes décisions gouvernementales poursuivent cet objectif. L'une d'elles prescrit le battage obligatoire du blé chez le paysan qui a tardé à livrer à l'Etat le contingent exigé.

3) Récemment a eu lieu (fin janvier et début février) un procès spectaculaire intenté à Varsovie aux administrateurs des fermes étatisées, anciens propriétaires terriens, embauchés à ce poste à l'époque où Mikolajczyk était membre du gouvernement de Varsovie. Il s'agissait de démontrer la liaison entre Mikolajczyk et les koulaks et le sabotage économique exercé par ces derniers.

4) L'arrêté du Conseil des Ministres de janvier témoigne des difficultés que le gouvernement polonais rencontre à la campagne. En effet, cet arrêté oblige les cultivateurs à verser avant le 20 février, 60 % de la redevance exigible à titre d'impôt foncier pour l'année 1951. D'autre part, les cultivateurs qui ne livreront pas à l'Etat les céréales exigées verseront un acompte égal aux 75 % de leur contribution foncière.

La résistance ouvrière

Dans le numéro 39 du *B.E.I.P.I.*, nous avons attiré l'attention sur la fluctuation de la main-d'œuvre en Pologne où, au cours de 1949, plus de 800.000 salariés avaient changé d'emploi.

L'éditorial de la *Trybuna Ludu* du 1^{er} février indique qu'en 1950 la situation n'a fait qu'empirer :

« La lutte pour le plan sexennal ne peut donner de bons résultats que si nous avons des équipes ouvrières permanentes, stabilisées, et attachées à l'établissement. »

Suivent des statistiques particulièrement éloquentes :

1°) Au cours du premier semestre 1950 dans les entreprises nationalisées d'industrie cotonnière « Dzierzynski », 14 % des salariés ont changé d'emploi ; dans les entreprises nationalisées d'industrie cotonnière « Staline », ce chiffre a atteint 16 %, et il a été de 17 % dans les entreprises « 1^{er} Mai ».

2°) Pendant les trois premiers trimestres 1950 la fluctuation de la main-d'œuvre dans l'industrie lourde a touché 3 à 4 % des travailleurs par mois. Le même pourcentage existe dans la production relevant du Ministère de l'industrie légère.

Le journal communiste met en relief la perte que subit de ce fait la production nationale. Il y a lieu de s'attendre dans un bref délai à l'entrée en vigueur d'une loi qui enchaînera définitivement les ouvriers au lieu de leur travail.

BULGARIE

La structure sociale du Parti Communiste

La crise des cadres constitue une des plus grandes faiblesses du régime. En effet, avant l'entrée de l'Armée rouge en Bulgarie en septembre 1944, le Parti ne comptait que 15.000 membres.

Le 13 juin 1950, M. Valko Tchervenkov, secrétaire général du P. C. bulgare déclarait à la III^e Conférence du P. C. :

« Notre Parti compte actuellement 428.846 militants et 13.307 candidats à l'admission. »

La crise du P.C. bulgare provient pour une bonne part de ce gonflement subit des adhésions. L'afflux des adhésions est un phénomène dû pour une large part à l'opportunisme, et le parti souffre d'un manque de cadres anciens, susceptibles d'être à la fois politiquement sûrs et techniquement capables.

Tchervenkov lui-même a reconnu que « les comités départementaux et régionaux sont composés de 46.239 personnes, dont 41.059, soit 88% sont devenus membres du Parti après 1944, c'est-à-dire après la prise du pouvoir ». (Chiffres établis après le procès Kostov et les épurations effectuées en 1949).

Du 30 juin 1948 au 1^{er} avril 1950, 92.500 membres ont été éliminés du parti.

Si l'on examine la composition sociale des

adhérents, il ressort d'après les données mêmes fournies par Tchervenkov que les fonctionnaires constituent 16,3 % de l'ensemble des effectifs. Le 1^{er} avril 1950, ce pourcentage s'éleva à 17,8 %. En revanche le pourcentage des ouvriers est tombé au cours de la même période de 26,5 % à 25,8 %.

Cet état de choses a provoqué à la conférence de juin dernier, la décision de ne plus accepter les adhésions de fonctionnaires. On retrouve là le souci constant des partis communistes d'accroître le pourcentage des éléments proprement ouvriers. Pourtant, il faut considérer que le pourcentage des éléments prolétariens adhérant au P.C. bulgare atteint seulement 18 % de la totalité de la classe ouvrière.

D'autre part, en ce qui concerne les paysans, un tiers d'entre eux à peine, sont devenus membres des kolkhozes. Beaucoup en effet, font de la propagande pour les kolkhozes, mais se gardent bien d'y adhérer.

Enfin les femmes, constituent 13,5 % des effectifs du P.C. La majorité d'entre elles sont des fonctionnaires de l'Etat.

Les chiffres que nous citons ont été rendus publics au mois de juillet 1950. Depuis cette date les épurations se sont succédées, qui n'épargnent personne.

EN EXTRÊME-ORIENT

CHINE

Les relations commerciales sino-germaniques

Les relations commerciales sino-germaniques ne sont pas exemptes de heurts qui, pour camouflés qu'ils soient, n'en sont pas moins réels. Ces difficultés ont pour origine les intérêts très différents, sinon opposés, de la Chine nouvelle, d'une part, de l'Allemagne orientale, d'autre part.

L'équipe Pieck-Grotewohl essaie en effet de tirer un avantage politique de l'attrait qu'exerce sur les Allemands, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, le marché extrême-oriental. Par le traité commercial du mois d'octobre dernier, le gouvernement communiste obtenait des représentants de Mao Tse Toung la promesse que tout achat chinois en Allemagne, qu'il s'agisse de la zone orientale ou de la trizone, se ferait par l'intermédiaire de l'Allemagne de l'Est. Ainsi les industriels de la Ruhr devraient obligatoirement s'adresser aux autorités communistes qui détiendraient virtuellement les clefs du marché chinois. Tout récemment encore, le *Neues Deutschland* du 18 janvier, se réjouissait de ce que le gouvernement Grotewohl ait réussi à amener Pékin à participer à la prochaine Foire de Leipzig :

« Pour la première fois, écrit l'organe de la S.E.D., la république populaire de Chine sera représentée à la Foire de Leipzig au printemps prochain. Une importante délégation économique chinoise participera à cette manifestation com-

merciale. Cette visite fournira aux exposants d'Allemagne occidentale l'occasion de montrer leurs produits aux délégués chinois. »

Le *Neues Deutschland* semble avoir été dans l'ignorance la plus complète des échanges commerciaux directs entre la Chine communiste et l'Allemagne de l'Ouest. Une dépêche de l'*Associated Press*, provenant de Francfort et datée du 27 janvier, a révélé, en effet, que les Chinois n'ont pas attendu les bons offices de MM. Pieck et Grotewohl pour passer des commandes importantes aux « capitalistes » de la Ruhr. Le volume des échanges Chine-Allemagne occidentale aurait atteint en 1950, approximativement la valeur de 10 millions de dollars dans chaque sens, c'est-à-dire davantage que la valeur des échanges entre la Chine et l'Allemagne de l'Est.

Mais une deuxième surprise de taille attendait les communistes allemands. Reprenant une information publiée par *Der Spiegel*, un hebdomadaire de Hanovre, la revue *Perspectives* du 27 janvier a annoncé qu'une délégation gouvernementale chinoise s'était rendue à Dusseldorf pour discuter avec les hommes d'affaires allemands (de l'Ouest) les détails des livraisons dont on laisse prévoir une extension prochaine et rapide. Au préalable, le ministre de l'industrie du gou-

vernement de Pékin, Youchi-Chouang, avait reçu la visite d'un ancien secrétaire d'Etat de Bavière, le Dr Kroth, un communiste dissident.

Que fera le gouvernement de la zone orientale devant cette violation manifeste, par Pékin, des conventions passées ? S'il devait s'incliner, sa position politique déjà fortement ébranlée, s'affaiblirait un peu plus. Après les larges conces-

sions faites à l'U.R.S.S. et à la Pologne, l'espoir de monopoliser le commerce germano-chinois restait le meilleur atout de l'équipe de Berlin. Quant à Mao Tse Toung tout porte à croire que s'il a accepté de faire passer les intérêts de la Chine après ceux de l'Union Soviétique, il n'est pas prêt en revanche à sacrifier l'intérêt chinois à celui des satellites de l'U.R.S.S.

Les remous de l'opinion publique

Que pensent les masses chinoises de la nouvelle amitié officielle sino-soviétique ? Avant de répondre à cette question, il n'est pas sans intérêt de préciser l'effort entrepris par le gouvernement de Pékin en vue d'amener le peuple chinois à comprendre la *réalité soviétique*. L'instrument de cette propagande est l'Association Chine-U.R.S.S. qui déploie une activité intense :

« *Le nombre d'adhérents à l'Association Chine-U.R.S.S. ne cesse d'augmenter. En novembre, elle comptait déjà 3.313.000 membres, soit un effectif cinq fois supérieur à celui d'octobre 1949, date de sa fondation. L'Association Chine-U.R.S.S. enseigne au peuple chinois les expériences acquises par l'U.R.S.S. dans le domaine de la construction du socialisme. A cette fin, l'Association a créé notamment de nombreux cours de russe, professés le soir.*

(Dépêche *New China News Agency*, reproduite dans le *Rude Pravo* du 12 janvier 1950).

Cependant, tous ces efforts ne rencontrent qu'une audience toute relative auprès des masses, aussi bien qu'auprès des intellectuels. La presse communiste chinoise se préoccupe, depuis novembre dernier, des remous de l'opinion publique à l'égard de la politique soviétique. Le *Ta Kung Pao*, du 26 novembre, paraissant à Shanghai, n'hésite pas à poser la question : « *Pouvons-nous compter sur le traité sino-soviétique ?* ». La réponse est donnée dans la conclusion, une conclusion toute nuancée d'ailleurs puisqu'elle déclare textuellement : « *Les relations entre la Chine et l'U.R.S.S. s'améliorent de jour en jour.* »

Par là même, le journal shanghaien avoue que les rapports sino-soviétiques ne sont pas encore ce qu'ils devraient être. Comment pourrait-il en

être autrement étant donné la méfiance que nombre de Chinois professent à l'égard de Moscou, et dont le *Ta Kung Pao* parle en ces termes :

« *D'aucuns pensent que nous ne devons pas compter sur le traité sino-soviétique. A l'appui de leur thèse, ils invoquent les précédents historiques. L'Union Soviétique, disent-ils, a conclu un traité de non-agression avec l'Allemagne et un traité de neutralité avec le Japon, ce qui ne l'a point empêché de déclarer la guerre à ces deux puissances... Des gens doutent de l'amitié sino-soviétique.* »

Pour rassurer ces braves gens, le journal communiste n'hésite pas à jeter du lest... « *Nous respectons l'U.R.S.S. mais nous ne sommes pas un Etat satellite de l'Union Soviétique.* »

Le sentiment des habitants de la capitale serait-il différent que celui des Shanghaiens, réputés cosmopolites ? Nullement. Le *Kwang Min Jih Pao*, du 18 novembre, paraissant à Pékin, fait état du trouble qu'a jeté dans l'esprit des chinois l'intervention chinoise en Corée et la non-intervention de l'U.R.S.S. qui regarde faire, les bras croisés :

« *Certains de nos concitoyens posent des questions sur le problème coréen et ils demandent plus particulièrement : Pourquoi l'U.R.S.S. n'envoie-t-elle pas elle aussi des troupes en Corée ?... Il est évident que ceux qui posent de pareilles questions ignorent que la politique de l'U.R.S.S. est une politique de Paix, que cette politique tend à sauvegarder la paix universelle, que les impérialistes américains sont vulnérables et que les chinois et coréens ont un potentiel militaire important pour en venir à bout tout seul.* »

CORÉE

Les communistes préparent l'avenir du pays...

Malgré l'attention particulière que porte la presse mondiale aux affaires de Corée, deux nouvelles d'importance ont échappé aux correspondants occidentaux. La première est un laconique communiqué du gouvernement de Pyongyang qui déclare :

« *... Les enfants orphelins âgés de moins de 6 ans seront hébergés dans des pouponnières et jardins d'enfants aménagés à cet effet. Tous les garçons âgés de plus de 12 ans devront être dirigés immédiatement sur les écoles militaires...* »

(Dépêche « *Tass* », *Praca* du 19 janvier).

Le passage relatif aux garçons de plus de 12 ans dont l'enrôlement dans l'armée est ainsi rendu obligatoire, peut signifier :

— soit que les combats meurtriers des derniers

mois ont causé de très lourdes pertes aux armées communistes et que le manque de réserves se fait sentir de plus en plus.

— soit que la jeunesse nord-coréenne, une fois son instruction militaire terminée, ce qui est une affaire de quelques semaines ou de quelques mois tout au plus, devra remplacer par la suite les troupes chinoises en Corée.

En tout état de cause, les dirigeants communistes ne renoncent pas à la réunification par la guerre des deux Corées. Dès maintenant, du côté nordiste, on prépare l'avenir politique. Prévoyants, les communistes estiment que tant le régime de Sygman Ree que le P. C. lui-même, feront l'objet d'une haine farouche de la part de la population sud-coréenne. Dès lors, les syndicats ouvriers leur paraissent seuls susceptibles de constituer le point de ralliement futur. C'est pourquoi les communistes prennent soin, dès

maintenant, d'occuper dans le mouvement syndical les positions-clés. Pour commencer, ils viennent de donner l'impulsion à la fusion des syndicats du Nord et du Sud :

« A Pyong-Yang s'est tenue une réunion commune de l'Union des syndicats de la Corée du Nord et du Sud. A la conférence ont pris part tous les membres du C.C. de la C.G.T. de la Corée du Nord, un certain nombre de titulaires du C.C. de la C.G.T. de la Corée du Sud et des représentants ouvriers de toutes les régions de Corée.

Parmi les questions débattues figuraient les résolutions de la troisième session plénière du Comité central du Parti ouvrier (= P. C. coréen) ayant trait à la fusion de toutes les organisations cégétistes, du Nord et du Sud, au sein d'une même organisation... Dans sa conclusion, le rapporteur Von Dangiun, par ailleurs vice-président de la C.G.T. de la Corée du Nord, a proposé de procéder sans tarder à la fusion et à la création d'une centrale syndicale unique. » (Agence « Tass », Praca du 24 janvier).

LA VIE EN U.R.S.S.

Points faibles de l'économie soviétique

Nos contemporains, dont certains passent facilement de l'angoisse au neutralisme, et du neutralisme à une mentalité de « sauve-qui-peut », devraient avant tout se rendre compte de ce qui est, et juger sainement du rapport des forces en présence. Ce rapport des forces est écrasant pour l'U.R.S.S., et aucun des neutralistes de chez nous n'oserait déclencher une guerre — ni même en risquer le déclenchement — s'il était à la place de Staline. Les données dont nous faisons état ci-dessous sont puisées dans la presse soviétique, c'est-à-dire à une source dont tout le monde a depuis longtemps appris à apprécier la parcimonie puisqu'elle ne laisse filtrer que ce que le régime veut bien permettre, ou ce dont il ne peut malgré toutes les précautions, empêcher la diffusion.

Les points faibles de l'économie soviétique sont manifestes même pour les étrangers qui savent lire et qui sont en mesure de faire le départ entre ce qui est destiné à la propagande et ce qui se rapporte à l'usage « interne ». Ces points faibles — bien plus faibles que ne l'imagine le commun des mortels — sont connus de Staline, qui est loin de vivre dans une tour d'ivoire. Nous pouvons affirmer en effet, que Staline est bien mieux renseigné sur les tares de son système que le B.E.I.P.I., car il reçoit des informations de première main, tandis que nous sommes obligés, ici, de nous livrer aux recoupements et aux rectifications que les services soviétiques officiels n'ont pas besoin de faire pour savoir de quoi il retourne.

En règle générale, les informations que nous donnons ici dépeignent la réalité soviétique sous un jour par trop favorable : Staline, qui la connaît sous un jour plus réel, s'y trompe encore moins que nous. Ceux de nos membres qui redoutent que notre peinture de la réalité soviétique ne soit trop teintée de rose, resteront dans le vrai, même en l'obscurcissant de quelques tons. Mais nous restons fidèles à notre souci permanent de ne pas sous-estimer la force de l'ennemi, souci qui — si bizarre que cela paraisse — est identique à celui de Staline.

Point névralgique : l'agriculture

L'économie soviétique a plus d'un point névralgique. Son point névralgique permanent, sous l'angle des promesses officielles prodiguées depuis plus de vingt ans, est la sous-production de produits et de denrées de première nécessité : alimentation, habitat, habillement. Cette question ne compte pas en temps de guerre. Le Guépéou suffit pour y remédier à sa façon et par ses méthodes. Staline sait qu'en temps de guerre, les

gens sont toujours prêts à subir des privations exceptionnelles, à se laisser parquer dans des baraquements sordides, à se satisfaire de vêtements et de chaussures usées à l'extrême, à ne pas manger à leur faim (en U.R.S.S. ils en ont pris l'habitude dès le temps de paix) ; la chose ne devient dangereuse qu'à partir du moment où il n'y a plus moyen de nourrir ceux qui doivent se battre. Mais c'est précisément là que se présente le premier « goulot d'étranglement ».

La nouvelle transformation de l'agriculture qui est en cours, et qui est destinée à consolider le système kolkhozien à plus longue échéance, le désorganise dans l'immédiat. Il est permis dès à présent d'être plutôt pessimiste quant à la récolte de 1951, tant à cause de la désorganisation technique que comporte la réforme, qu'en raison de la résistance passive accrue que la réorganisation en cours suscite chez les moujiks accablés. A cela s'ajoutent des difficultés d'organisation, inévitables dans un pays arriéré.

Toute centralisation — et la fusion de 3 à 5 anciens kolkhozes en un nouveau est une centralisation brutale de gigantesque envergure — exige une multiplication de la bureaucratie. Plus l'activité propre des agents économiques est limitée à des unités exiguës à la mesure de leur horizon, moins il faut de bureaucrates pour les contrôler, pour les coordonner et pour comptabiliser les résultats de leur travail. Plus au contraire on les intègre à des ensembles plus vastes, et plus il faut de parasites improductifs pour les surveiller, pour les encaserner, pour les « encarter et pour les comptabiliser ». Encore faut-il que ces bureaucrates supplémentaires existent... il ne semble pas, pour l'instant, qu'ils soient faciles à trouver, ni qu'on puisse les former rapidement.

La *Moskovskaïa Pravda* du 14 décembre dernier, en tout cas, ne paraît guère optimiste. Voici ce qu'on y lit :

« L'agrandissement des kolkhozes pose un problème urgent, celui de la formation d'un personnel comptable en nombre suffisant pour que chaque exploitation dispose d'un personnel qualifié. Jusqu'à présent, ce travail se poursuit sur un rythme nettement insuffisant. Les cours de trois mois pour comptables kolkhoziens se sont ouverts avec un grand retard, le nombre des auditeurs n'est pas encore au complet. Les sections régionales se désintéressent complètement de l'enseignement par correspondance des comptables... »

« ... Un autre défaut réside dans l'instabilité du personnel comptable. En principe, le comptable est nommé par la direction après ratification par l'assemblée générale des kolkhoziens. Seule une assemblée générale a le droit de ren-

voyer le comptable. Mais de nombreuses administrations kolkhoziennes n'observent pas cette règle. On nous informe de plusieurs districts du changement fréquent des comptables, mais les organisations régionales ne semblent pas attacher à ce fait l'attention qu'il mérite. Ces organisations ignorent jusqu'au nombre des comptables qui travaillent dans la région. »

La chose est d'autant plus grave que la situation réclame une solution urgente. On lit, en outre, dans le même article :

« ... Le rôle de la comptabilité s'est accru avec l'agrandissement des kolkhozes, et les exigences envers les comptables ont certes augmenté dans la même proportion. Dans les kolkhozes fusionnés la comptabilité simple doit faire face à ce qu'on appelle la comptabilité en partie double, et celle-ci requiert des travailleurs plus qualifiés. »

Il y a donc une belle pagaïe en perspective dans l'agriculture...

Le pétrole : autre point névralgique

Pour faire la guerre, il faut de l'essence, donc du pétrole. Dans ce domaine, les choses ne vont pas mieux que dans l'agriculture. Un article publié par le quotidien de Bakou : *Bakinski Rabotchi* (L'ouvrier de Bakou) et dû à la plume de M. Karassev, directeur du trust soviétique « Aznieft » (Naphte de l'Azerbaïdjan), met à nu des tares qui valent d'être connues à l'étranger. En dépit de son titre optimiste : « Nouveaux succès dans la lutte pour le pétrole », l'article ne l'est point quant à son contenu, et il l'est d'autant moins que les défauts qu'il déplore affectent précisément l'Aznieft, supertrust modèle et l'un des rares qui, à en croire le journal, aient réellement accompli les exigences du plan...

« Certains trusts, exploitations, bureaux de forage (dépendant de l'Aznieft), écrit M. Karassev, n'exécutent pas le plan d'Etat. Sur 67 exploitations, 25 seulement ont réalisé le plan de production pétrolière, et sur 270 brigades 131 seulement ont accompli le plan annuel de production. »

Le journal parle des « effets d'une organisation maladroite du travail, de la sous-estimation du travail dans l'ensemble des puits en activité ou non, de la faible discipline du travail technologique, de la mauvaise organisation des services géologiques ». Dans quelques sous-trusts relevant de l'Aznieft, 9 à 10 % des puits en activité ont été mis hors de service en onze mois. Les bureaux des grands travaux de réparation et d'entretien n'arrivent pas à bout de leur tâche, et ne parviennent pas à les remettre en état.

« Le sort de l'extraction pétrolière, poursuit l'article dépend en grande partie du large développement du forage, du fonctionnement régulier des appareils, de la mise en service appropriée des puits. Or, les foreurs sont gravement coupables à l'égard des extracteurs. Les résultats des forages de prospection sont particulièrement déplorables. Le plan des forages de prospection pour l'ensemble de l'Aznieft n'a été réalisé qu'à 77,8 %, les trusts Keranibnieft et Niefetchahanieft étant particulièrement en retard avec respectivement 44,2 % et 59,4 %. »

Répétons que le trust Aznieft dont dépendent les sous-trusts cités passe pour un trust modèle !

En ce qui concerne les conditions dites « secondaires », la situation est encore moins brillante. La construction d'appareils pour l'épura-

tion des eaux dans 13 exploitations du trust « Léninenieft » a trainé en longueur. Dans cinq autres exploitations de ce même trust, on n'a même pas commencé à les construire, bien que la surface destinée aux injections d'eau soit déjà préparée. Et bien que ces travaux de construction soient jugés d'une importance primordiale, l'article constate que ce sont précisément ces travaux-là qui sont le plus mal exécutés.

On a souvent dit que l'argent est le nerf de la guerre. Ce n'est vrai que dans une économie dont la forte productivité permet à l'argent de se convertir à tout moment voulu et autant que possible en produits indispensables à la conduite d'une guerre. Le vrai nerf de la guerre, à notre époque, est le pétrole, base de la production de l'essence. Sans essence, les chars restent sur place, les avions ne peuvent décoller, et l'agriculture russe ultra-motorisée, dont Staline a massacré les chevaux, ne peut rien produire, quand bien même elle aurait des comptables à foison.

Peccadilles... relatives

Les autres défauts, tares et lacunes ne sont que des peccadilles en comparaison des deux principaux goulots d'étranglement dont nous venons de parler.

Parmi ces « peccadilles », mentionnons en premier lieu le réseau ferré, dont la densité demeure faible malgré un sérieux effort, et qui reste terriblement vulnérable en cas de guerre, car il comprend essentiellement des lignes à voie unique. Le plan de 1946 prévoyait, pour 1950, 123.000 km. à voie unique contre 33.500 km. seulement à voie double. La vulnérabilité des transports soviétiques est d'autant plus grande que le réseau routier de l'U.R.S.S. est quasi inexistant et que le pays ne dispose ni de voitures automobiles ni de camions en nombre suffisant pour compenser les coupures des lignes ferrées que lui infligeraient des bombardements.

Une autre tare de l'économie soviétique réside dans la pénurie des matières stratégiques essentielles, dont l'uranium.

Les gisements d'uranium dans le Turkestan occidental sont d'une teneur assez faible, et ceux de Bohême et de Saxe ne peuvent être exploités que grâce au travail forcé, leur exploitation commerciale n'étant pas rentable.

En ce qui concerne les métaux non-ferreux, l'U. R. S. S. dispose d'importants gisements de plomb, mais elle n'a que huit usines pour le traiter. La production du nickel, huit fois moins importante que celle du Canada, pourrait se développer (on a découvert des gisements dans l'Oural), mais il faudrait d'abord construire des usines supplémentaires. La situation est particulièrement tendue pour le molybdène et le vanadium.

La production sidérurgique semble à première vue satisfaisante, du moins en ce qui concerne sa contribution directe à la fabrication du matériel de guerre. En revanche, elle n'est pas en mesure de fournir en quantités suffisantes les tuyaux et le matériel de forage indispensables à l'industrie pétrolière.

Elle ne livre pas non plus assez de rails, ce qui entrave la réfection du réseau ferré. Enfin, l'un des goulots d'étranglement les plus sérieux est la pénurie de roulements à billes, de plus en plus indispensables du fait de la motorisation croissante de l'armée de l'agriculture. Comme cette production exige une main-d'œuvre particulièrement qualifiée, rare en Russie, les malheurs y son extrêmement importantes. C'est ainsi que dans l'usine de Saratov, on signale 50% de déchets.